

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK MONITORINGNING JAMOA FAOLIYATIDA AHAMIYATI

Nigmatova Noila Baxodirovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11068560>

Rezume: Ushbu tezisda pedagogik monitoringning maktabgacha ta'lim muassasalarida jamoa faoliyatini baholashga to'g'ri yondashish va olib borish to'g'risida fikr-mulohazalar berilgan.

Tayanch so'zlar: pedagogik monitoring, pedagogik tizim, pedagogik jarayon, boshqaruv, jamoa.

Резюме. В данном тезисе приводятся мнения о правильном подходе и проведении педагогического мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях.

Ключевые слова: педагогический мониторинг, педагогическая система, педагогический процесс, управление, коллектив.

Abstract. This thesis provides opinions on the correct approach and conduct of pedagogical monitoring in preschool educational institutions.

Key words: pedagogical monitoring, pedagogical system, pedagogical process, management, team.

Ta'lim muassasani rivojlantirishni boshqarish jarayonini optimallashtirishning muhim tashkiliy shartlaridan biri . unda o'zini-o'zi tashkil etuvchi kuchlarni yaratish va qo'llab quvvatlash.

Bunga jamoalarning o'z faoliyatini baholashning yetarliligi va ularni to'g'ri yo'nalishda tuzatishning o'z vaqtida bajarilishi yordam beradi.

Pedagogik ta'sirlarning bolaning sog'lig'i va rivojlanishiga ta'siri darajasini hisobga olmasdan, ta'lim faoliyati samaradorligini sifatli baholash mumkin emas.

Har bir o'qituvchi o'z faoliyatining mohiyatini, bolaning nazorat ostida ijobiy rivojlanishini ta'minlash va uning sog'lig'ini saqlash uchun qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerakligini to'liq tushunishi kerak. Ushbu muammolarni hal qilish bolalar salomatligi va rivojlanishiga mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarning oldini olish uchun ta'lim faoliyati natijalarini monitoring qilish bilan chambarchas bog'liq.

Ushbu muammoni psixologik-pedagogik monitoringni amalga oshirish orqali muvaffaqiyatli hal qilish mumkin.

Pedagogik monitoring o'quv jarayoni natijalarini va ularga erishish uchun foydalaniladigan vositalarni o'rganishga qaratilgan.

Monitoring davomida o'quv jarayonining maqsadiga qanday erishilganligi, oldingi diagnostik tadqiqotlar natijalari bilan solishtirganda bolaning rivojlanishida ijobiy tendentsiya bor-yo'qligi, o'quv materialining murakkablik darajasi, o'quv materialining imkoniyatlariga mos keladimi yoki yo'qmi aniq bo'ladi.

O'quv jarayonini monitoring qilish o'quv dasturini o'zlashtirish natijalarini kuzatish orqali amalga oshiriladi va bolalarning mustaqilligi, harakatning ko'p qirraliligi, qiziquvchanligi va faolligi kabi bolalarning ijtimoiylashuviga yordam beradigan integratsiyaviy fazilatlarining rivojlanishini kuzatish imkonini beradi.

Pedagogik diagnostika ta'lim va tarbiya tizimidagi turli kamchiliklarni aniqlashning samarali vositasi bo'lib, uning faoliyatini o'z vaqtida va samarali tuzatishga imkon beradi.

Barcha sifat komponentlarini doimiy baholashni o‘tkazish maktabgacha ta’lim muassasining pedagogik tizimi faoliyatining samaradorligini uning rivojlanishining har bir oraliq bosqichida aniqlash imkonini beradi.

Monitoring natijasida olingan ma’lumotlar tufayli, menejer tashkilotdagi xatolarning ko‘lami va xususiyatlarini oldindan bilish qobiliyatiga ega.

Ushbu yondashuv doirasida monitoring natijalarini tahlil qilish asosida ta’lim muhitini har tomonlama o‘rganish va muassasada amalga oshirilayotgan ta’lim dasturlari samaradorligini baholash amalga oshiriladi.

Monitoringga asoslangan barcha faoliyatni boshqarish va tartibga solishning moslashuvchan tizimi quyidagi muammolarni hal qilishga imkon beradi:

- oraliq diagnostika asosida fikr-mulohazalarni taqdim etish, barcha boshqaruv qarorlarini tahlil qilish va tuzatish;

- muassasani rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlarining maqsad va vazifalarini belgilash;

- pedagogik jarayonni psixologik-pedagogik ta'minlashni amalga oshirish;

- pedagogik jarayonning barcha subyektlariga pedagogik yordam ko‘rsatish.

Rahbar ishida ta’lim jarayonini monitoring qilish muhim o‘rin tutadi, chunki uning asosida rahbar ta’lim muassasasini rivojlantirishning strategik va taktik maqsadlarini aniqlay oladi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’lim faoliyatini nazorat qilish tizimiga joriy etish pedagogik xodimlarga nafaqat o‘zgaruvchan ta’lim sharoitlariga moslashish, balki ijobiy o‘zgarishlarda o‘ziga xos tarzda ishtirok etish imkonini beradi.

Yangi ta’lim va sog‘liqni saqlash texnologiyalarini ishlab chiqishda monitoring usulidan foydalanish maqsadga eng qisqa yo‘l bilan yondashish imkonini beradi.

Monitoring jarayonlarni, faoliyat tizimlarini boshqarishni, tashkilot va tuzilmalarni rivojlantirishni optimallashtiradi, bu esa maktabgacha ta’lim muassasalarining katta miqdordagi o‘qituvchilari va mutaxassislarini boshqaruv faoliyati maydoniga kiritish imkonini beradi, bu esa nazoratni demokratik va o‘ta obyektiv qiladi.

Psixologik-pedagogik monitoring tushunchasini tadqiqotchilar turlicha izohlaydilar: yangilik sifatida, loyiha va joriy jarayonlar o‘rtasidagi dialog, axborotni to‘plash va sintez qilish, faoliyatni optimallashtiruvchi nazorat usuli sifatida.

Psixologik-pedagogik monitoring - bu o‘zaro bog‘liq bo‘lgan aniq faoliyat tizimini o‘z ichiga olgan murakkab jarayon bo‘lib, ularning tashuvchilari turli funktsiyalarni bajaradigan turli xil funktsiyalarni bajaradigan maktabgacha ta’lim muassasasining pedagogik ta’siri natijalarini va atrof-muhitning sog‘lig‘iga, jismoniy va ruhiy holatiga tezkor monitoring qilish uchun zarurdir. Psixologik-pedagogik monitoringning asosiy maqsadi bolalarning rivojlanishiga mumkin bo‘lgan salbiy ta’sirlarning oldini olish uchun ta’lim va sog‘lomlashtirish faoliyatini, maktabgacha ta’lim muassasasining atrof-muhit sharoitlarini tuzatishdir.

Monitoring shuningdek, maktabgacha ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya va ko‘ngilochar mashg‘ulotlar uchun salomatlikni mustahkamlash nuqtai nazaridan eng samarali texnologiyalarni aniqlash, ularning spetsifikatsiyasi va tasnifini amalga oshirish, so‘ngra ularni texnologik to‘plamlarga birlashtirish imkonini beradi, bu esa keyinchalik deyarli barcha bolalar tomonidan muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin.

Psixologik-pedagogik monitoringni tashkil etish, birinchi navbatda, innovatsion faoliyat, faol rivojlanayotgan ta’lim muassasalarida muhim ahamiyatga ega, chunki bu uning rivojlanishidagi salbiy va ijobiy tendentsiyalarni aniqlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, uni amalga oshirish faqat dinamik rivojlanayotgan ijtimoiy tashkilotning xususiyatlariga ega bo‘lgan, boshqacha aytganda, ta’lim va sog‘liqni saqlash faoliyatini monitoring qilishning zamonaviy usullaridan foydalanish uchun asosiy sharoitlar yaratilganda mumkin.

REFERENCES

1. Шаяхметова, З. П. Мониторинг управления качеством образования в дошкольных образовательных учреждениях / З. П. Шаяхметова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 45 (335). — С. 270-274. — URL: <https://moluch.ru/archive/335/74741/>.
2. Вера Алямовская. Психолого-педагогический мониторинг как метод оптимизации деятельности педагогического коллектива [Главная страница «Первого сентября»](#) • Главная страница журнала «Дошкольное образование» • [Содержание №17/2003](#).
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-realizatsii-pedagogicheskogo-monitoringa-v-doshkolnyh-gruppah-kombinirovannoy-napravlenosti>.